

EVFEMIZMLARNING LINGVISTIK TASNIFLARI XUSUSIDA

No'monova Zebiniso Usmonjon qizi
Andijon davlat universiteti doktoranti
linguistzebo@gmail.com
+998973388151+998973388151
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118463>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida evfemizmlarning lingvistik xususiyatlari hamda ularning klassifikatsiyasi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: evfemizm, konsept, lingvistik tasnif, lingvistik xususiyat, eksik-semantik, lingvistik-psixologik, lingvistik-tanqidiy.

O'zbek va chet tillari tilshunoslarining asarlarida keltirilgan asosiy tasniflarga asoslangan mezonlarga qarab, leksik-semantik, lingvistik-psixologik va lingvistik-tanqidiy misollarda keltirilgan va ular ushbu guruhlarining har birini ko'rib chiqadi. Leksik semantik tasnif evfemizmlar faoliyatining tematik kontseptual yo'nalishlari ro'yxatini taqdim etadi. Ushbu turdagi eng batafsil tasnifga 70 qismdan iborat ingliz misollari asosida R. Xolder tomonidan tuzilgan.[1] [Xolder 2003 449-501b].U "Bankruptcy and Indebtedness" (bankrotlik va qarz), "Death" (o'lim), "Gambling" (qimor), "Mental illnesses" (ruhiy kasalliklar), "Politics" (siyosat), "Pregnancy" (homiladorlik) va boshqalar kabi ilmiy va kontseptual sohalarni o'z ichiga oladi[1]. Ushbu tasnifning afzalligi shundaki, u evfemizmning turli xil kontseptual va obyektiv sohalari, shu jumladan zamonaviy jamiyatda evfemizmlarning eng noyob va keng tarqalishi to'g'risida tushuncha beradi. Kamchiliklar orasida "o'lim", "dafa marosimi", "qotillik va o'z joniga qasd qilish" toifalarini to'ldiradigan so'zlar mavjuddir. Bunday qoplamaning muqarrarligi, Holder tasniflash toifalarini, ayniqsa inson hayotining shaxsiy sohalari faoliyat ko'rsatadigan evfemizmlar uchun kuchli ravishda ajratishi bilan izohlanadi[2]. Shunday qilib, inson organiga 4 toifa beriladi: "ko'krak", "ayol jinsiy a'zolari", "erkak jinsiy a'zolari" va "ko'krakdan tashqari tana qismlari"[3].

Darhaqiqat, evfemizm konseptining nominative maydonini aniqlash uchun evfemizmlarning tasniflari hamda ma'noviy guruhlarini ko'rib chiqishimiz joiz deb o'ylaymiz.

Evfemiya hodisasi bilan shug'ullangan tilshunos olimlarning har biri uning turli belgilariga asoslangan tasniflarini ham u yoki bu darajada amalga oshirishga harakat qilishgan. Hodisa boshqa lisoniy birliklardek serqirra bo'lgani kabi, bu tasniflarda evfemizmlarning turli qirralariga e'tibor qaratilgan bo'lib, qo'lga kiritilgan natijalar ham turlicha. Bu turli-tumanliklar qarama-qarshidek tuyulsa-da, aslida bir-birini to'ldirishga xizmat qilishini ta'kidlash lozim. Rus tilshunosi R.A.Budagov [4] evfemizmlarni ikki yirik turga bo'lishni taklif etadi: a) badiiy til evfemizmlari; b) turli jargon evfemizmlari. Birinchi turga qo'pol so'zni ifodalamaslikka intilish asosida yuzaga kelgan evfemizmlar kiritilgan (masalan, starosti so'zi o'rnida qo'llangan pochotyotniy vozrast evfemizmi). R.A. Budagov kontekstual evfemizmlarni alohida guruhlaydi. Ular nisbatan mukammalroq va fikrni ifoda etayotgan shaxsning fe'l-atvori hamda matn shartiga asoslanadi.

Kontekstual evfemizmlarni Y.P.Senichkina okkazional evfemizm deb nomlaydi. Ular doimo nutqda yuz beradi va evfemiya hodisasining barcha talablariga javob beradi, ammo tayyor qolipga ega bo'lmaydi. Odatda, bunday evfemizmlar obrazli va metaforik tabiatli bo'ladi. Bu xildagi evfemizmlar A.M. Kasevning ham e'tiboridan chetda qolmagan. Uning fikricha, okkazional evfemizmlar kuchli evfemik ta'sir (bo'yoq)ga ega. Ular yangi — shaklga

kiritilmagan. Y.P.Senichkina okkazonal evfemizmlar bilan bir qatorda quyidagi turkumlarni ajratadi: tilda o'z qolipiga ega va ifodalovchi uchun ma'lum bo'lgan evfemizmlar, kelib chiqishi ifodalovchi uchun noma'lum (biror shaxs yoki narsa-hodisa bilan bog'liq) bo'lgan evfemizmlar, shuningdek, tarixiy evfemizmlar va disfemizmlar. Tasniflarning salmoqlisi mavzuiy tasnifdir. Bu borada R.Xolder tomonidan qilingan tasnif e'tiborga molik. U leksik-semantik jihatdan evfemizmlarni 60 ta kichik sinfga ajratadi. Bu tasnif evfemizmlarning denotativ mazmuni xilma-xilligidan dalolat beradi.

A.M.Kasev [5] evfemizmlarni 10 ta mavzu doirasiga ajratadi: 1) ilohiy kuchlar nomi; 2) o'lim va kasallikni anglatuvchi birliklar; 3) nuqson bilan bog'liq nomlar; 4) jins bilan bog'liq nomlar; 5) kambag'allikni anglatuvchi nomlar; 6) ayrim kasblarni anglatuvchi nomlar; 7) aqliy va jismoniy nuqson nomlari; 8) kiyim qismlari nomlari.

O'rganilayotgan hodisaning tasnifi o'zbek tilshunoslarining e'tiboridan ham chetda qolmadi. N. Ismatullaev [6] evfemizmlarni 5 yirik guruhga ajratadi: 1) tabu bilan bog'liq evfemizmlar (zaharli hasharotlar nomi; yirtqich hayvonlar nomi; kasallik nomi; er va xotinning bir-birlari nomlarini aytmassliklari; xotin-qizlar tilida uchraydigan evfemizmlar); 2) bid'at, irim qilish bilan bog'liq evfemizmlar; 3) ma'nosi qo'pol, aytish noqulay bo'lgan so'z va iboralar o'rnida qo'llanadigan evfemizmlar; 4) nutqiy bezamalik, ko'tarinkilik va diniy maqsadlar uchun qo'llanadigan jargon evfemizmlar; 5) stilistik evfemizmlar.

Mavzuiy guruhlarga ajratilgan ifodalar tasnifi esa A.Omonturdiyev [7] tomonidan tadqiq qilingan ilmiy ishda o'z aksini topadi:

1) oila qurish bilan bog'liq evfemik vositalar; 2) axloqsizlik bilan bog'liq evfemik vositalar; 3) intim munosabat bilan bog'liq evfemik vositalar; 4) murojaat bilan bog'liq evfemik vositalar; 5) inson a'zolari va ular bilan bog'liq kiyim nomlari evfemasi; 6) jismoniy nuqsonlar bilan bog'liq evfemik vositalar; 7) ovqatlanish va uning hazmi bilan bog'liq evfemik vositalar; 8) insonning salbiy faoliyati bilan bog'liq evfemik vositalar; 9) ayrim odat-an'ana bilan bog'liq evfemik vositalar; 10) qarilik tushunchasi bilan bog'liq evfemik vositalar; 11) o'lim bilan bog'liq evfemik vositalar.

Shuningdek, olim doktorlik dissertasiyasida evfemani 7 guruhga ajratadi.

I. Voqelikning tabulanish darajasiga ko'ra: 1) nomini aytib bo'lmaydigan, aytish man etilgan EV; 2) qo'rqinch, noxush xabar yoki o'lim bilan bog'liq EV; 3) nomini aytish mumkin, biroq nutq etikasiga mos kelmaydigan EV.

II. Semantik-grammatik shakllanishiga ko'ra: 1) lisoniy; 2) nutqiy.

III. Ta'sirchanlik, bo'yoqdorlik, originallik darajasiga ko'ra: 1) individual; 2) okkazonal.

IV. Ma'noning ifodalanish usuliga ko'ra: tagma'noli.

V. Til evfemik qatlamini shakllantirishdagi roliga ko'ra: 1) ritorik; 2) olmoshli.

VI. Ifoda vositasiga ko'ra: 1) verbal; 2) noverbal: a) implikativ; b) kinetik.

VII. Noadabiy til vositalarining qo'llanishiga ko'ra: argo-simvolik evfema: a) umumnutqiy; b) xususiy nutqiy.

Yuqoridagi dunyo va o'zbek tilshunos olimlari tomonidan berilgan tasniflarga tayangan holda biz ham evfemizim konsepti lisoniy ifoda vositalari sifatida quyidagilarni kiritdik:

Yuqorida evfemizm konseptining nominativ makromaydonini tashkil etuvchi umumiy tushunchalarni tasniflashga harakat qildik, quyida esa yuqoridagi tasnif ichiga kiruvchi umumiy tushunchalarni har birini alohida mikromaydonlarini ko'rib chiqamiz.

1. Din bilan bog'liq evfemizmlar – ushbu guruhning mikromaydoni sifatida barcha din va diniy jarayonlar bilan bog'liq evfemizmlarni kiritishimiz mumkin. Misol uchun,
 2. Jins bilan bog'liq evfemizmlar – erkan va ayol jinsi va ularning tana a'zolari hamda har bir jins vakilining emotsional holati bilan bog'liq evfemizmlarni kiritamiz. Misol uchun,
 3. To'y va marosim bilan bog'liq evfemizmlar – to'y, a'za va turli xil marosimlar bilan bog'liq evfemizmlarni kiritamiz. Misol uchun, to'y, o'lim, a'za,
- Kasb-hunar, kasbiy faoliyat va ijtimoiy voqea-hodisalar jarayoni bilan bog'liq evfemizmlar – turli xil kasblar, hunarlar hamda ana shu kasbiy jarayonlarda kuzatilatidan vaziyatlarda foydalaniladigan evfemizmlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, tibbiyot hodimi foydalanishi mumkin bo'lgan evfemizmlar.

References:

1. Арапова Эвфемизм // Русча: Энциклопедия. - 2-нашр. - М.: Bastard, 1998 йил. S.636. Белова Е.Е. К вопросу о номинативных типах эвфемизмов И Разноуровневые характеристики лексических единиц. - Смоленск, 2001.-Ч. 3.С. 95-100.
2. Боротнова Н.С. Замонавий тилдан фойдаланишдаги эвфемизмлар ва шахсларнинг лингвистик компетенсияси // Тилшунослик компетенсияси: Грамматика ва луғатлар: Коллежлараро.- Novosibirsk, 1998. - 1-қисм. С. 19-23.
3. Kabilova S. Evfemizmlarning asosiy lingvistik tasniflari // 12th-TECH-FEST-2022 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England <https://conferencea.org> 25th Mar. 2023
4. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М.: Индрик, 2003.
5. Кацев А.М. Эвфемизмы в современном английском языке. – Л.: Наука, 1977.
6. Исматуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке: Автореф. дис...канд. филол. наук. – Т.: -1963. – Б. 78.

7. Омонтурдиев А.Ж. Эвфемик воситаларнинг функционал-услубий хусусиятлари: Филол. фанлари номзоди ...дисс. – Тошкент, 1977. – Б. 176.
8. Kadirova X.B. Abdulla Qodiriyning evfemizm va disfemizmlardan foydalanish mahorati: Filol.fanl.nomz.diss. – T., 2009. – 134 b

INNOVATIVE
ACADEMY